

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 370 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra’no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri.....	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish.....	311
<i>Panjiyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini.....	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
Xushvaqtov Umar Norqobilovich	
Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
Адилова Солия Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	

BOSHLANG'ICH 4-SINF O'QUVCHILARINI SINF DAN TASHQARI MASHG'ULOTLARDA JISMONIY QOBILIYATLARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISH OMILLARI – NATIJALAR MISOLIDA

Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li
University of Business and
Science Maktabgacha-
boshlang'ich ta'lim va jismoniy
tarbiya kafedrasida katta
o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola 4-sinf o'quvchilarining jismoniy qobiliyatlarini sinfdan tashqari mashg'ulotlar orqali shakllantirish masalalarini yoritadi. Tadqiqot maqsadi – sinfdan tashqari mashg'ulotlarning jismoniy qobiliyatlarni rivojlantirishdagi samaradorligini aniqlash va ushbu jarayonni optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Maqolada jismoniy tarbiya bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili, amaliy kuzatuvlar va eksperimental tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqot asosida amaliyot uchun tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy qobiliyatlar, sinfdan tashqari mashg'ulotlar, 4-sinf o'quvchilari, jismoniy tarbiya, tezlik, kuch, chidamlilik, chaqqonlik, moslashuvchanlik, fiziologik yetilish, jismoniy qobiliyat, moslashuvchanlik qobiliyatlari, tizimlashtirish, tibbiyot, inshoot, gigiyena.

Abstract: This article highlights the issues of developing the physical abilities of 4th-grade students through extracurricular activities. The aim of the research is to determine the effectiveness of extracurricular activities in developing physical abilities and to provide recommendations for optimizing this process, based on an analysis of scientific literature on physical education, practical observations, and the results of experimental research. Relevant recommendations for practice are provided based on the research findings.

Key words: physical abilities, extracurricular activities, 4th-grade students, physical education, speed, strength, endurance, agility, flexibility, physiological maturation, motor skills, adaptability skills, systematization, medicine, facility, hygiene.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы формирования физических качеств учащихся 4-х классов посредством внеурочной деятельности. Цель исследования – определить эффективность внеурочных занятий в развитии физических способностей и разработать рекомендации по оптимизации данного процесса. В работе приведён анализ научной литературы по физическому воспитанию, результаты практических наблюдений и экспериментального исследования. На основе проведённого исследования разработаны соответствующие рекомендации для практики.

Ключевые слова: физические способности, внеурочные занятия, учащиеся 4-х классов, физическое воспитание, скорость, сила, выносливость, ловкость, гибкость, физиологическое развитие, физические качества, адаптационные способности, систематизация, медицина, сооружения, гигиена.

KIRISH

O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng iqtisodiy hamda ijtimoiy-madaniy rivojlanishning o'ziga xos yo'liga ega bo'ldi. Bu yo'ldagi chuqur o'zgarishlar barcha jabhalarga shiddat bilan kirib bormoqda. U – tibbiyotmi, qishloq xo'jaligimi, sanoatmi, ta'lim tizimimi – barchasida tub islohotlar o'tkazish zaruriyatini yuzaga keltirdi. Mustaqillik, ayniqsa, ta'lim sohasida tub islohotlar omiliga aylandi, desak xato bo'lmaydi. Zero, ta'lim o'sib kelayotgan yosh avlodning ichki imkoniyatlarini, qobiliyatlarini yuzaga chiqarish bilan birga, kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishning ham asosiy manbasi hisoblanadi. Bu qobiliyat va iste'dodlar o'sib-ulg'ayib, Vatanimiz taraqqiyotiga hissa qo'shishi aniq. ^[1]

Jismoniy madaniyat darsining samarasi ko'pincha o'qituvchining o'quv ishlarini tashkil etish va o'tkazish uchun tuzgan rejalarining hayotiyliigi, shug'ullanuvchilar faoliyatini tashkil etish uchun tanlangan usullari va uslubiyotlari, ish joyidagi mavjud jihozlar va sport anjomlari, ularning texnik sozligi, mavjud sport inshootlaridan samarali foydalanishni bilishi, iqlim sharoiti, ayniqsa haroratni hisobga olishi, o'quvchilarning jismoniy rivojlan-ganligi, tayyorgarlik darajasi, ularning yoshi va individual xususiyatlarini hisobga olishdek jihatlar bilan bog'liq. [1]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilar tafakkurini o'stirish, o'quv-biluv jarayonini ijodiy tashkil etish va faollashtirish muammosi A. G'ulomov, M. Haqberdiyev, T. Ziyodova, S. Yaminova, M. Saidov, B. Adizov, Ya. Raxmonov tadqiqotlarida atroflicha yoritib berilgan. Q. Yo'ldoshev tadqiqotida adabiyot darslarini pedagogik hamkorlik asosida tashkil etish yo'llari ishlab chiqilgan. M. Maxmutov, V. Okon, R. Ibragimovlar esa ta'lim jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish va shu asosda o'quvchilar o'quv-biluv faoliyati samaradorligini oshirish yo'llarini tadqiq etishgan. Mustaqil ishlar va uning o'quvchilar o'quv-biluv faoliyatiga va tafakkuriga ta'siri jarayoni O. Roziqov, R. Mallayev, A. G'ulomov, T. Niyozmetova, N. Sattorova, S. Matchonov, L. Mirdjalalova, Y. Raxmonovlar tomonidan tadqiq qilingan. Ta'lim jarayonini o'yinlar asosida tashkil etish muammosini R. Tolipova, J. Tolipova, A. Bobomurodova, F. Qodirovalar tadqiqotlarida ko'rish mumkin. A. Choriyev mustaqil fikrlash faoliyatini shaxs mustaqilligining asosiy komponenti sifatida falsafiy jihatdan tahlil qilgan. Jismoniy tarbiya ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o'stirish, uning ongi, xulq-atvori va dunyoqarashini tarkib toptirishga qaratilgan jarayon hisoblanadi. [5]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Darsni uyushtirish va uning moddiy-texnik ta'minlanganligi quyidagilar orqali baholanadi:

- mashg'ulot joyida tibbiy va gigiyenik sharoitlarni yaratish va ularga rioya qilish;
- moddiy-texnik jihatdan ta'minlash darajasi, jihozlar va anjomlarning talabga javob beruvchi holati;
- darsda o'quvchilar faoliyatini tashkil etish uslublarini to'g'ri tanlash orqali qo'yilgan vazifalarning samarali hal etilishi nazarda tutiladi.

Darso'tkazishning tibbiy-gigiyenik sharoiti quyidagilarni o'z ichiga oladi: jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishda yuzaga keladigan sog'lomlashtiruvchi effekt, kompleks tadbirlar tizimi va tibbiy-gigiyenik holatning ta'minlanishi. Mashg'ulotlar o'tkaziladigan joylar qat'iy belgilangan tibbiy-gigiyenik normalarga mos bo'lishi kerak. Sport zali uchun maqbul havo harorati 14°–16°C bo'lishi, tanaffus paytida maydonlarga suv sepilishi, sport zallarining yetarli darajada shamollatilishi va boshqa shu kabi holatlar darsning sog'lomlashtirish vazifasini samarali bajarishda muhim ahamiyatga ega. Inson o'pkasidagi odatiy havo aylanishi (ventilyatsiyasi) daqiqasiga 4–6 litrni tashkil etsa, yuqori intensivlikdagi mashqlarda (yugurish, sport o'yinlari) bu ko'rsatkich 10 litrdan ortiq bo'lishi mumkin. Shu bois mashg'ulot joylarining toza havo bilan ta'minlanganligi muhim omil sanaladi. Shunga ko'ra iloji boricha darslarni ochiq havoda o'tkazish tavsiya etiladi. [1]

Xususan, sport zali jihozlari, anjomlari, matlar (gilamlar) va polning tozaligi doimiy e'tibor va nazoratni talab qiladi. Har bir mashg'ulotdan so'ng sport zalining poli namlangan latta bilan artilishi, shuningdek jihozlar va matlar tozaligi ta'minlanishi zarur. Mashg'ulot tugagach, shug'ullanilgan joy tozalanishi shart. Aks holda, tozalanmagan zallar shug'ullanuvchilar salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Avvalo, nafas yo'llari va tana sport kiyimlarining ifloslanishiga sabab bo'ladi.

Darsni moddiy-texnik ta'minlash deganda, darsning optimal zichligini ta'minlovchi, qo'yilgan kompleks vazifalarni to'laqonli hal qilishga xizmat qiluvchi yetarli darajadagi o'quv-tarbiya jihozlari, anjomlar va mashg'ulot o'tkaziladigan joy tushuniladi. [5]

Bugungi kunda deyarli barcha maktablarda jismoniy tarbiya o'qituvchilari tashabbusi bilan sport zallari va sport maydonlari bir vaqtning o'zida bir necha o'quvchi shug'ullanishi mumkin bo'lgan nostandart jihozlar, anjomlar va trenajyorlar bilan jihozlanmoqda. Bunday vositalardan foydalanish darslarning zichligini sezilarli darajada oshirishga va mashg'ulotlar samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. [3]

TAHLIL VA NATIJALAR

Mashg'ulotlar – bu maktab jismoniy tarbiya darsi bo'ladimi, sport mashg'ulotimi yoki sog'lomlashtirish trenirovkasimi – qanday shaklda bo'lishidan qat'i nazar, uning tuzilish qonuniyatlari haqida fikr yuritishdan avval jismoniy madaniyat darslariga oid nizomlardagi pedagogik kategoriyalarni aniqlash va tushunib yetish lozim. Atoqli fransuz ma'rifatparvari J.J. Russo (1712–1778) va taniqli shvetsariyalik demokrat-pedagog I.G. Pestalozzi (1746–1827) larning pedagogik g'oyalari ta'siri natijasida Germaniyada jismoniy tarbiyaga alohida e'tibor qaratilgan yangi tipdagi (“filantropalar” deb nomlangan) – “insonni sevuvchilar maktablari” ochildi. Bu maktablarda jismoniy tarbiyaga e'tiborli darajada ahamiyat berildi. Filantropalar maktablarida asta-sekinlik

bilan nemis gimnastikasi keng va tez tarqala boshladi. Uning asoschilari Fridrix Lyudvig Yan va uning izdoshlari gimnastikani maktabdagi umumiy ta'lim fanlariga ahamiyatli qo'shimcha mashg'ulot sifatida qaray boshladilar. [5] Keyinchalik gimnastika mashg'ulotlari jismoniy madaniyat darsiga aylandi. Uning dars sifatida shakllanishi gimnastika mashqlarini bajarish shaklidagi mashg'ulotlar bilan boshlandi va keyinchalik alohida dars mashg'uloti sifatida mustahkamlandi. Uning original tizimini shved dramaturgi va jamoat arbobi Per Genrix Ling ishlab chiqdi. Biroq gimnastika mashg'uloti hali dars sifatida aniq tuzilishga ega emas edi.

Oradan biroz vaqt o'tgach, P.G. Lingning o'g'li Yalmar Ling, shuningdek pedagoglar Terngren, Balk, Norlander va boshqalar "tanaffuslarsiz", "asta-sekinlik" va "ikki tomonlamalilik" prinsiplari asosida dars rejaları ishlab chiqdilar. Ushbu prinsiplarga tayanib asosan gigienik vazifalarni hal qilishga yo'naltirilgan dars chizmasi tuzildi. Bunday sxemalarning ko'plab variantlari takomillashtirildi va hozirgi kunda darsning to'rtta asosiy komponenti mavjud:

- dars konspekti matniga kiritilgan jismoniy mashqlar;
- ushbu mashqlarni bajarish orqali o'quvchi organizmida yuz beradigan o'zgarishlar (fiziologik, biologik, biomexanik, ruhiy va boshqalar);
- dars davomida o'qituvchi va o'quvchilarning faoliyati;
- jismoniy madaniyat darsining mazmunini ifodalovchi "dars" tushunchasining ta'rifi.

Bu jihatlarda o'zaro uzviy bog'liqlik bo'lib, ular jismoniy madaniyat darsining xarakterli belgilari sifatida qaraladi. [3]

Jismoniy mashqlar – insonning jismoniy rivojlanish darajasini oshirish uchun maxsus tanlangan harakatlardir. Muntazam va izchil bajariladigan jismoniy mashqlar jismoniy tarbiyaning asosini tashkil etadi. Amaliyotda shakllangan jismoniy mashqlar (odamning mehnat, turmush, harbiy faoliyatidan olingan harakat va amallar asosida – yugurish, sakrash, irg'itish, tosh ko'tarish, suvda suzish va boshqalar) gimnastika, yengil atletika, og'ir atletika, harakatli va sport o'yinlari, sport turizmi va hokazolarni vujudga keltirgan. Ilmiy asosda tanlangan jismoniy mashqlar barcha harakat organlari faoliyatini yaxshilaydi, mehnat qobiliyatini oshiradi. Jismoniy mashqlar turlari to'g'ri va aniq tasnif qilinishi zarur. Shunda ulardan kutilgan natijaga erishish mumkin bo'ladi.

Jismoniy mashqlar – jismoniy tarbiyaning asosiy vositasi bo'lib, tarixan gimnastika, o'yinlar, sport va turizm shaklida guruhlariga ajratilib, tarbiya jarayonining vositasi sifatida qo'llanilgan. Jismoniy mashq deb, jismoniy tarbiya qonuniyatlariga javob beruvchi, ongli ravishda bajariladigan ixtiyoriy harakat faoliyatlarining turli shakllari tushuniladi. Bunday harakatlar gimnastika, o'yinlar, sport va turizm mashqlari sifatida tizimlashtirilgan, uslubiyati to'plangan va boyitilgan. Jismoniy mashqlarning paydo bo'lishi – tarixan B.A. Ashmarin va boshqalarning (1990) darsliklarida ko'rsatilganidek, ibtidoiy jamiyat davriga to'g'ri keladi.

Jismoniy mashqlarning vujudga kelishida obyektiv sabab sifatida ibtidoiy insonning ov qilishga ehtiyoji, subyektiv sabab sifatida esa ongning shakllanishi ko'rsatilgan. Ov qurollarini bilmagan ibtidoiy odam o'z o'ljasini holdan toyguncha quvlagan. Natijada ovchi organizmi yuqori jismoniy tayyorgarlikka muhtoj bo'lgan. Tayyorligi yetarli bo'lmaganlar esa o'ljasiga yem bo'lgan. Shuning uchun vaqt o'tishi bilan ibtidoiy odamlar ovga galagala bo'lib chiqqa boshlagan. Dastlabki qurollar – tosh, qirrali tosh, nayza, xas-cho'p bilan berkitilgan chohlar – ovda ishlatilgan. Ijtimoiy ong shakllana boshlagan. Ovda qatnasha olmagan qariyalar yoshlarni toshni nishonga otishga, zarbani kuchaytirishga o'rgatganlar va shu orqali tarbiya elementlari shakllangan. Keyinchalik ulotqirish, quvib yetish, qochish, yugurish, sakrash kabi harakatlar mashq qilingan. Bu esa jismoniy mashqlar va jismoniy tarbiyaning dastlabki shakllanish davri hisoblanadi. Shu kunga kelib, bu mashqlar hozirgi zamonning yengil atletika, gimnastika, sport o'yinlari, yakka kurashlar, turizm va sportning boshqa turlari tarzida jismoniy tarbiya jarayoni uchun asosiy vosita sifatida foydalanilmoqda. Jismoniy mashqlar turlarining ko'payishiga insonning mehnat faoliyati ham ta'sir ko'rsatdi. Ma'lumki, mehnat jismoniy kuch, chidamlilik, tezkorlik, chaqqonlikdek insonning jismoniy (harakat) sifatlarining ma'lum darajadagi tayyorgarligini, uning rivojlanganligini talab qiladi [1].

Tarbiya amaliyotida, asosan, inson mehnat faoliyatida qo'llaydigan harakatlarini ko'proq mashq qiladi. Jismoniy mashqning rivojlanishida diniy marosimlar, bayramlardagi o'yinlar, raqslar, harbiy faoliyatdagi, sanoatdagi ongli ravishda bajariladigan ixtiyoriy harakatlar vosita bo'lib xizmat qiladi. Jismoniy mashqlar tabiatini tabiiy qonunlar I.M. Sechenov va I.P. Pavlovning ilmiy dunyoqarashlarida ochib berilgan. Ixtiyoriy harakat Sechenovning fikricha, ong va aql bilan boshqariladi hamda biror maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Pavlov esa harakatlarning fiziologik mexanizmini ochib, harakatlar bosh miya po'stloq qismining to'plash xususiyati bilan bog'liqligini birinchi va ikkinchi signal sistemasi, shartli hamda shartsiz reflekslarning aktiv ishtirokida vujudga kelishini ilmiy isbotladi [6].

Aniq ma'lum bir harakat uchun namoyon bo'layotgan jismoniy sifatlar shu jismoniy mashqni bajarishdagi malakaga ta'sir qiladi. Shuning uchun suzuvchi kuchi bilan gimnastikachi kuchi, shtangachi kuchi bir-biridan farqlanadi. Jismoniy mashqning shakli va mazmunining ratsional muvofiqligiga erishish jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyotining asosiy muammolaridandir. Bu muammo qisman harakat malakasi va ko'nikmasiga, shuningdek jismoniy sifatlarga ham taalluqlidir.

Jismoniy mashqlar texnikasi – texnika to'g'risidagi tushunchani pedagogik yoki biomexanik nuqtai nazardan o'rganish orqali baholanishi mumkin. Pedagogik nuqtai nazardan harakat vazifasini oson va samarali

hal qilish uchun tanlangan harakat faoliyati "jismoniy mashq texnikasi" deb ataladi. Samaradorlik o'quvchilar organizmiga eng oqilona ta'sir o'tkazish bilan ifodalanadi. Ammo ulardan eng maqbuli texnikaviy bajarilish deb ataladi. Masalan, har xil usullar bilan suzish mumkin (krol, chalqancha va boshqalar), biroq ba'zilar klassik usullarning birortasidan ham foydalanmasdan suzadilar. Bajarilish usullarining samaradorligi o'quvchining individual fazilatiga, jismoniy tayyorgarlik darajasiga hamda qo'yilgan vazifalarga (masalan, agar uncha katta bo'lmagan balandlikka arqonga tez chiqish kerak bo'lsa, "bir qo'lda" usulini qo'llaydilar; qattiq arqonda bitta usulni – kanatni oyoqlar bilan ushlab usulini, yumshog'ida esa boshqasini) bog'liq bo'ladi ^[3].

Jismoniy mashqlar texnikasi muntazam ravishda rivojlanadi: odatlangan texnika takomillashtiriladi, ba'zida esa usullar barham topadi, yangilari yaratiladi. Bu jarayon qator sabablar bilan belgilanadi: sport tayyorligi darajasiga talablarning muntazam o'sib borishi; harakatlar bajarilishining mukammal usullarini uzluksiz izlash va tekshirish natijasi, hamda ularning rolining oshishi; yangi sport anjom-jihozlarining paydo bo'lishi. Jismoniy mashq texnikasi yetakchi sportchilarning (muayyan vaqt uchun) harakat bajarish usullarini amaliyotda tekshirish va ilmiy tahlil qilish, izlanishlar natijasidir. Bunday zamonaviy texnika harakatni bajaruvchilarning barchasi uchun teng darajada eng oqilona asosni aks ettiradi va shu sababli andozali texnika deb ataladi. Andozali texnika bajarilishning ba'zi usullarida individual tuzilishi jihatidan chetga chiqishni istisno qilmaydi.

Texnikani individuallashtirish ikki yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladi: bir xil andozali texnika yo'li bo'yicha, bunda standart texnika chegarasida ayrim shaxslar guruhining jismoniy tayyorgarligi va qomat xususiyatlariga muvofiq o'zgartirishlar kiritiladi; insonning shaxsiy fazilatlarini hisobga oluvchi maxsus individuallashtirish yo'li bo'yicha – bunda sport-texnikaviy ko'nikma aynan shu shaxs uchun eng yuqori samaradorlikka ega bo'ladi (amaliyotda uni "o'z usuli" deb ataydilar).

Texnikani individuallashtirishga asosiy e'tiborni bolalarni harakatga o'rgatayotgan vaqtda qaratish lozim. Andozali texnika faqat harakatning tuzilish asosini aks ettiradi va kattalarning harakatlarini tahlil qilish asosida shakllanadi. Bolalar jismoniy tayyorgarligi va gavda tuzilishi xususiyatlari bilan muvofiqlikda texnikani individuallashtirish muammosi vujudga keladi. Masalan, kichik maktab yoshidagi bolalar yugurish vaqtida boldirtovon tuzilishining o'ziga xos xususiyatlari sababli tovonning oldingi qismiga bosishda qiynaladilar. "Texnika" grekcha so'z bo'lib, "bajara olish san'ati" degan ma'noni bildiradi. Jismoniy mashq texnikasi doim o'zgarib turadi va takomillashadi. Takomillashgan harakat texnikasi yuqori natijalarni ko'rsatish garovi bo'lib, unga sportchilarning tinimsiz mehnati orqali erishiladi. Sportchining jismoniy tayyorgarligi ortishi yoki uning gavadasi tuzilishi, jismoniy rivojlanganlikni ko'rsatuvchi ko'rsatkichlarning xilma-xilligi, sport turi – jismoniy mashqlar bajarish texnikasi asosining, uning zvenolari yoki detallarining o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Harakat faoliyatiga ta'sir etuvchi harakatlarning ahamiyati bir xil emas. Shu sababli harakat texnikasi quyidagi qismlarga bo'linadi: texnika asosi (negizi), uning asosiy zvenosi va texnika detallari.

Texnikaning asosi – harakat orqali qo'yilgan vazifani bajarish uchun kerak bo'ladigan harakatlar tizimining o'zak qismidir. Qo'llaniladigan usullar tananing qismlarini o'zaro kelishgan holda, harakatlar ketma-ketligini buzmasdan, jismoniy sifatlarning kerakli namoyon bo'lishini ta'minlaydi. Usul samarali bo'lsa, amaliyotda keng qo'llaniladi va uzoq vaqt hayotiy ahamiyatini saqlab qoladi. Texnika asosida "yetakchi harakat" deb ataladigan negiz ajraladi, ya'ni harakat birinchi navbatda harakat natijasi bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, tayanib sakrashda qo'llar bilan siltanish.

Texnikaning asosiy zvenosi – ma'lum bir harakatdagi asosiy mexanizmning eng muhim va hal qiluvchi qismi. Masalan, yugurib kelib balandlikka sakrayotgan sportchi uchun texnikaning asosiy zvenosi – sakrashning o'zi:

- oyoqni yuqoriga siltab, tez birlashtirish;
- uloqtirishda – yakunlovchi zo'r berish;
- gimnastikada – tos-son bo'g'inlarini o'z vaqtida va tez kerishdan iborat bo'ladi.

Sport harakatlarida asosiy zvenoni bajarish nisbatan qisqa vaqt davom etadi va muskullarning kuchli faolligini talab etadi.

Texnikaning detali – bu harakat tarkibiga kiruvchi, lekin uning asosiga yoki zvenolariga ziyon yetkazmaydigan qo'shimcha harakatlar yoki harakat mexanizmi tarkibidagi eng kichik bo'laklardir. Uni bajarsa ham, bajar-masa ham bo'ladi. Masalan, uzunlikka sakrashda kimdir tanaga tezlikni keskin tezlanish bilan, kimdir esa asta-sekinlik bilan beradi.

Individual xususiyatlardan to'g'ri foydalanish – individual texnikani belgilaydi. Individual texnika aynan shu sportchi uchun eng optimal texnika hisoblanadi.

Harakatlarning xarakteristikasi – insonning harakatlari murakkab va bir butun tizimni tashkil etadi. Harakat aktining bir butunligi bu harakatlarning o'zaro bog'liqligi va ta'sirida namoyon bo'ladi; harakat detallaridan birining o'zgarishi fazoda, qolganlarining esa vaqt jihatidan o'zgarishiga olib keladi. Jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyotida harakatlarning tuzilishi haqida aynan shular asosida fikr yuritiladi ^[3].

XULOSA

Pedagogik nuqtai nazardan, har bir aniq jismoniy mashqni bajarishda bu xarakteristikalarining har birining ahamiyati har xil bo'ladi. O'qitishning turli bosqichlarida ulardan ba'zilar asosiy rol o'ynasa, boshqalari vaqtincha ikkinchi darajali ahamiyatga ega bo'ladi. Biroq barcha xarakteristikalar harakatlarda birgalikda, bab-baravar namoyon bo'lishi jismoniy mashqning texnik jihatdan juda to'g'ri bajarilishini ta'minlaydi. Gavdaning holati va gavda qismlarining harakat traektoriyasi (yo'li) jismoniy mashqlar texnikasining fazoviy xarakteristikasiga taalluqlidir. Ko'pgina jismoniy mashqlarni bajarish vaqtida gavda va uning qismlari bir-biriga nisbatan holatini o'zgartiribgina qolmaydi, balki muskullarning statik taranglashishi hisobiga erkin suratda harakatsiz holatni saqlab qoladi. Ko'pchilik jismoniy mashqlarning foydaliligi ko'p hollarda faqat dastlabki holatga bog'liq bo'lmaydi, balki harakat jarayonidagi butun gavda holati yoki uning ayrim qismlarining muayyan, ancha foydaliroq vaziyatda bo'lishiga ham bog'liq bo'ladi. Masalan, suzuvchining gorizontol holati, konkichi va velosipedchining bukchayib olishi tashqi muhit qarshiligini kamaytiradi va bu orqali gavdaning tezroq oldinga harakatlanishiga imkon beradi.

Chang'ida trampindan sakrashda gavdaning ko'proq yotiq bo'lishi, pastga tushish vaqtida havoning qarshiligini oshiradi, ayni vaqtda gavdaning oldinga siljishida havoning qarshiligini kamaytiradi va bu bilan sakrash masofasini uzaytiradi. Harakat jarayonida gavda holatini o'zgartirish orqali dinamik tayanch reaksiyalar yo'nalishini o'zgartirish va shu tufayli gavdaga mazkur yo'nalish shartlari uchun qulay bo'lgan tezlanish berish mumkin. Bularga qisqa va uzoq masofalarga yugurishda, turgan joydan va yugurib kelib uzunlikka sakrashdagi deqsinish fazalarida gavda holatlarining turlicha bo'lishi misol bo'la oladi.

Biodinamik nuqtai nazardan, bu fazadagi eng muhim narsa – harakatlantiruvchi kuchlardan tegishli joyda, tegishli yo'nalishda va zarur lahzada to'g'ri foydalanishdan iborat. Masalan, krol usuli bilan suzishda qo'llarni vaqtdan ilgari faol harakatlantirish – gavdani suvdan ko'tarishga va to'lqin paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. So'nggi fazada harakat tugallanadi, obrazli qilib aytganda, bu faza ishchi holatdan chiqishga imkon beradi. Sakrashlarda – bu yerga qo'nish, yugurishda esa marradan keyin bir oz yugurib o'tish bilan ifodalanadi. [2]

Asosiy faza texnikaning asosini tashkil etuvchi harakatlar yordamida, qolgan ikkita faza esa texnikaning detalini tashkil etuvchi harakatlar yordamida amalga oshiriladi.

Jismoniy mashqlarning pedagogik turkumlari – jismoniy mashqlarning turkumlarga bo'linishi, ya'ni ularning eng muhim belgilariga muvofiq bir-biriga bog'langan guruhlarga taqsimlanishidir. O'qituvchi turkumlar yordamida jismoniy mashqlarning xususiyatini aniqlay oladi, binobarin, mashqlarni tanlashni engillashtiradi, bu esa pedagogik vazifa talablariga javob beradi. Modomiki, jismoniy tarbiya fani rivojlanib borar ekan, yangi ma'lumotlar bilan uzluksiz boyib boradi, turkumlash esa doim bir xil bo'lib qolmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A. A. Asqarov. Jismoniy tarbiya va sport. Darslik. Namangan, 2024. 68–114-betlar.
2. Alisher o'g'li A. A. va boshq. Bolalar jismoniy tarbiyasida qo'llaniladigan metodlarning nazariy asoslari // Miasto Przyszłości. – 2024. – T. 44. – S. 584–586.
3. F. A. Asqarov. Bolalar jismoniy tarbiyasi. O'quv qo'llanma. Namangan, 2022. 89–97-betlar.
4. G'ulomov, G'. Maktab o'quvchilarining jismoniy tayyorgarligini oshirish yo'llari. Toshkent, 2010. 44–46-betlar.
5. Б. А. Ашмарина, Л. П. Матвеев. Теория и методика физического воспитания: Учебник. – М., 1990. – 24 с.
6. Павлов, И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. Условные рефлексы. Сборник статей, докладов, лекций и речей / И. П. Павлов. – 7-е изд. – Москва : Медгиз, 1951. – 507 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.